

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ДОВЕРИЯ И КОРРУПЦИИ

Егорова Наталья Евгеньевна, Центральный экономико-математический институт РАН,
г.н.с., д.э.н., nyegorova@mail.ru

Горлов Александр Владимирович, Центральный экономико-математический институт
РАН, н.с., к.э.н., alessandro_diloretto@mail.ru

Ключевые слова: доверие, коррупция, зависимость, регрессионная модель.

В условиях современных международных экономических связей принято считать, что в странах с низким уровнем развития коррупционных отношений наблюдается более высокий уровень общественного доверия. И, наоборот, при высокой коррупционной составляющей уровень общественного доверия ниже. В то же время имеется ряд примеров, когда такое соотношение не соблюдается. Это же касается и динамического аспекта данного вопроса: тренды, наблюдающиеся при изменении рассматриваемых категорий, зачастую бывают противоречивыми. В частности, излишний рост доверительности отношений может сопровождаться не ожидаемым падающим трендом изменения коррупции, а приводить к росту масштабов этого явления ввиду снижения уровня общественного контроля.

В настоящей работе авторами рассматривается гипотеза о нелинейном характере зависимости между уровнем общественного доверия и масштабами коррупции, осуществляется проверка гипотезы на наличие эмпирических данных; выявляются особенности поведения этой функции на отдельных участках в области ее определения.

Для количественной оценки общественного доверия был выбран индекс *ETB* (Edelman Trust Barometer), а для оценки развития коррупционных отношений в обществе применен индекс восприятия коррупции *CPI* (Corruption Perceptions Index).

Для анализа взаимосвязи между уровнем доверия и коррумпированности общества авторами предложена топологическая модель, в которой связи между объектами или исследуемыми признаками отображаются в виде координатных данных. Модель содержит множество точек (x, y) , которые получены в результате обработки статистических временных рядов индексов *ETB* и *CPI* как средние значений по 28 странам для периода 2011–2021 гг. Средние значения *CPI* формируют величину x на оси абсцисс, средние значения *ETB* – величину y на оси ординат. Данная топологическая модель позволяет визуализировать зависимость $y = f(x)$ и оценить гипотезу о нелинейности имеющихся связей между уровнем доверия и коррупцией.

Предлагаемая топологическая модель представлена на рис. 1.

Рис. 1. Топологическая модель: средние значения уровня доверия (*ETB*) и индекса восприятия коррупции (*CPI*) по странам (2011–2021 гг.)*

Анализ топологической модели позволяет выявить некоторые тенденции в динамике исследуемых процессов.

Полученное множество точек представляет собой «облако», имеющее небольшой отрицательный наклон к оси абсцисс, а также выраженную нижнюю границу, где происходит их сгущение. В левой части «облака» находятся «проблемные» страны с наиболее высоким уровнем коррумпированности экономики (Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Колумбия, Россия и др.). В правой части – государства, где коррупционная компонента играет значительно меньшую роль (Германия, Канада, Нидерланды, Сингапур и др.).

Нижняя граница «облака», наблюдающаяся в диапазоне значений $CPI \approx 40-80$, может рассматриваться как аттрактор наиболее часто наблюдаемых значений уровня доверия: индекс *ETB* составляет $\approx 40-50$ (на рис. 1 эта граница отмечена пунктиром).

Анализ «облака» подтверждает нелинейный характер функции $y = f(x)$ и наличие зон, где эта функция изменяет свою производную. На полученном множестве точек можно выделить следующие три зоны, где происходит смена тренда функции $y = f(x)$, которые характеризуются диапазонами с низкими, средними высокими значениями *CPI*:

* Рассчитано авторами на основе использования данных, официально публикуемых в годовых отчетах компаний Edelman (Официальный сайт компании Edelman...) и Transparency International (Официальный сайт компании Transparency International...).

- в *первой зоне* ($CPI \approx 20-40$) по странам Россия – Мексика – Аргентина – Колумбия – Бразилия – Мексика – Индонезия – Индия – Китай со снижением уровня коррумпированности растет уровень доверия; при этом для ряда стран этой зоны (государства Юго-Восточной Азии – Китай, Индия, Индонезия) достаточно высокий уровень коррупции сосуществует с очень высоким уровнем доверия, что, по-видимому, связано с культурно-историческими традициями и менталитетом населения;

- в *зоне с высоким значением* ($CPI > 70$) для таких стран, как Япония – Ирландия – Швеция – Великобритания – Франция – Германия – США – Австралия – Гонконг – Канада – Нидерланды – Сингапур. характерна наиболее благоприятная ситуация, при которой низкий уровень коррупции сочетается с высоким уровнем доверия, растущим при снижении коррупционной компоненты;

- в *зоне средних значений* ($CPI \approx 40-70$) имеется обратная тенденция: снижение уровня доверия сопровождается уменьшением уровня коррупции, что может быть интерпретировано как результат действия целевых программ по преодолению коррупционной составляющей, в результате чего повышаются требования к транспарентности осуществляемых экономическими агентами транзакций, возрастает значимость аудита и контроля в предпринимательской деятельности, увеличивается роль судебно-юридических процедур, которые замещают практику доверительных отношений.

На множестве точек (x, y) , представляющих топологическую модель, выделяются периферийные точки, не соответствующие общему порядку на координатной плоскости размещенных точек. Эти точки соответствуют следующим трем странам:

- Россия (чрезвычайно низкий уровень доверия при высокой коррупции);
- Швеция (сочетание очень низкого уровня доверия при наиболее низких значениях коррупционной составляющей);
- Объединенные Арабские Эмираты (очень высокая степень доверия при среднем уровне коррупции).

Таким образом, анализ топологической модели опровергает представление о том, что высокий уровень доверия всегда связан с низким уровнем коррупции и растет вместе с ее снижением. Данное утверждение справедливо лишь для определенного интервала области определения функции $y = f(x)$. Высокий уровень доверия может сочетаться с высоким уровнем коррупции, а само доверие может выступать как инструмент для регулирования коррупционной составляющей и ее снижения.

В целях выявления особенностей поведения функции $y = f(x)$ на отдельных участках в области ее определения, анализ топологической модели дополнен исследованиями с применением метода диапазоновых коридоров и статистических методов по имеющимся эмпирическим данным. Особый интерес представляло уточнение

поведения этой функции в средней зоне изменения *CPI* (нижняя граница «облака», помеченная на рис. 1 пунктирной линией). В целях удобства интерпретации результатов в работе введен индекс масштаба коррупции (индекс *CI*), сформированный на базе индекса *CPI*. Соотношение между этими индексами следующее:

$$CI = 100 - CPI, \quad (1)$$

где *CI* – индекс масштабов коррупции; *CPI* – индекс восприятия коррупции.

То есть предполагалось, что

$$y = f(\tilde{x}), \quad (2)$$

где $\tilde{x} = CI$.

Исследование проводилось на основе вариантного подхода с использованием метода «диапазонных коридоров», позволяющего отсекалть крайние значения рассматриваемых индексов и более четко выявлять тенденции для последующей интерполяции изучаемого участка функции.

Вариант 1 ($ETB \approx 30-50$, $CI \approx 20-75$) включал в себя 15 стран, попадающих в данный диапазонный коридор: Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

В вариант 2 ($ETB \approx 30-60$, $CI \approx 30-70$) вошли 12 стран, отвечающих указанным интервалам: Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Колумбия, Малайзия, Мексика, Польша, Турция, Франция, ЮАР и Южная Корея.

В вариант 3 ($ETB \approx 30-50$, $CI \approx 30-70$) попали 8 стран, удовлетворяющих установленным диапазонам: Аргентина, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, ЮАР и Южная Корея.

С учетом сделанных предпосылок, с целью выявления общего тренда функции $y = f(x)$ в заданных коридорах, был выполнен регрессионный анализ, характеризующий чувствительность уровня доверия к изменению индекса коррупции в группе стран по каждому из вариантов, результаты которого приведены в табл. 1.

Таблица 1

Оценка параметров регрессионных моделей по вариантам (коридорам)

Вариант	Регрессионная модель	Коэффициент детерминации	Статистика Фишера	<i>t</i> -статистика	
				<i>t</i> 1	<i>t</i> 2
1	$y = 46,6 - 0,05\tilde{x}$	0,04618	0,62933	15,7270 (0,00000)	-0,79331 (0,44184)
2	$y = 31,4 + 0,33\tilde{x}$	0,36401	5,72352	4,21663 (0,00178)	2,39239 (0,03780)
3	$y = 39,1 + 0,12\tilde{x}$	0,15666	1,11459	6,73239 (0,00052)	1,05574 (0,33173)

Примечание: в нижних скобках приведены табличные доверительные интервалы для *t*-статистик Стьюдента.

Согласно полученным данным, регрессионные модели имеют слабые статистические характеристики: низкие значения коэффициента детерминации и F -критерия Фишера опровергают гипотезу о качестве и надежности регрессий. Величины t -статистик Стьюдента и их доверительные табличные интервалы для каждого из показателей также свидетельствуют о недостаточной надежности уравнений. Возможно, такое обстоятельство обусловлено небольшим количеством наблюдений, поскольку рассматривалось ограниченное число стран. В целом результаты данного этапа исследований могут быть объяснены особенностями метода диапазонных коридоров: он позволяет получить хорошие результаты при больших выборках и при отсутствии большого разброса данных. В противном случае (как это было в данном эксперименте) он отсекает значительную часть информации и сокращает возможности получения статистически значимых результатов.

Дальнейшее исследование осуществлялось с использованием коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, которые позволяют выявлять статистическую взаимосвязь рассматриваемых случайных величин. Результаты корреляционного анализа, выполненного на основе имеющихся динамических рядов индексов *ЕТВ* и *СИ* по 28 странам за период 2011–2021 гг., представлены в табл. 2, где звездочками отмечены страны с наиболее высоким по абсолютной величине коэффициентом корреляции (Нидерланды, Швеция, Япония). Отрицательные значения этих коэффициентов свидетельствуют о наличии отрицательной связи между исследуемыми переменными: с уменьшением коррупционной составляющей в этих странах происходит рост доверия.

Полученные коэффициенты свидетельствуют, что:

- низкая степень взаимосвязи, либо ее отсутствие (от 0 до 0,5) между уровнем доверия и индексом коррупции характерна для Австралии, ОАЭ, ЮАР, стран Южной Америки (Бразилия, Колумбия), а также большинства государств Европы (Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Россия, Франция), регионов Восточной (Гонконг, Китай, Южная Корея) и Юго-восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур), ряда стран Североамериканского континента (Канада, Мексика, США);
- средняя и высокая степени (от 0,5 до 0,9) взаимосвязей доверия и коррупции наблюдаются у государств Южной Америки (Аргентина), некоторых представителей европейского континента (Нидерланды, Турция, Швеция) и стран Юго-Восточной Азии (Индия, Япония).

Таблица 2

Степень связи уровня доверия с индексом коррупции

Страна	Корреляция между <i>ЕТВ</i> и <i>СИ</i>
Австралия	-0,113492
Аргентина	0,519443
Бразилия	-0,206568
Великобритания	0,249556
Германия	0,450693
Гонконг	-0,109190
Индия	-0,664535
Индонезия	-0,262310
Ирландия	0,058645
Испания	0,365038
Италия	0,392558
Канада	0,017854
Китай	0,096073
Колумбия	0,358886
Малайзия	-0,346248
Мексика	-0,396445
Нидерланды*	-0,827352
ОАЭ	0,016239
Польша	-0,065218
Россия	0,306978
Сингапур	-0,182467
США	-0,350091
Турция	0,586464
Франция	0,425725
Швеция*	-0,738794
ЮАР	0,014389
Южная Корея	-0,242896
Япония*	-0,810857

Поскольку в группы государств с низким и высоким уровнем статистической связи попали как «благополучные», так и «неблагополучные» в экономическом и политическом отношении страны, можно сделать вывод о том, что данные факторы «благополучия» не играют существенную роль при формировании статистической связи и уровня ее тесноты.

После выявления корреляционных зависимостей был выполнен внутривыборочный регрессионный анализ с последующим построением уравнений для каждой из 28 стран, результаты которого отображены в табл. 3.

Анализ представленных в табл. 3 данных свидетельствует, что наиболее приемлемые величины коэффициента детерминации зафиксированы у регрессионных моделей, построенных для следующих стран:

- Нидерланды:

$$y = 95,1 - 2,18\tilde{x}, \quad (3)$$

- Швеция:

$$y = 71,9 - 2,29\tilde{x}, \quad (4)$$

- Япония:

$$y = 85,1 - 1,75\tilde{x}. \quad (5)$$

На оценку качества и надежности данных моделей указывают и достаточно высокие значения F -критерия Фишера. Таким образом, Нидерланды, Швеция и Япония относятся к группе стран, имеющих низкий уровень коррупционной составляющей, и находятся в правой части топологической модели, отображенной на рис. 1 в зоне, где с уменьшением уровня коррупции происходит рост уровня доверия.

Таблица 3

Оценка параметров регрессионных моделей

Страна	Регрессионная модель	Коэффициент детерминации	Статистика Фишера	t -статистика	
				t_1	t_2
Австралия	$y = 53,2 - 0,16\tilde{x}$	0,01288	0,11744	5,46899 (0,00040)	-0,34269 (0,73970)
Аргентина	$y = 10,8 + 0,61\tilde{x}$	0,26982	3,32574	0,50926 (0,62282)	1,82366 (0,10151)
Бразилия	$y = 97,1 - 0,71\tilde{x}$	0,04267	0,40115	1,42109 (0,18900)	-0,63336 (0,54225)
Великобритания	$y = 33,3 + 0,49\tilde{x}$	0,06228	0,59773	2,42088 (0,03856)	0,77313 (0,45927)
Германия	$y = -13,1 + 2,97\tilde{x}$	0,20313	2,29411	-0,33257 (0,74708)	1,51463 (0,16417)
Гонконг	$y = 60,6 - 0,37\tilde{x}$	0,01192	0,10860	2,29804 (0,04715)	-0,32954 (0,74929)
Индия	$y = 167 - 1,57\tilde{x}$	0,44161	7,11769	4,60912 (0,00127)	-2,66790 (0,02571)
Индонезия	$y = 98,9 - 0,45\tilde{x}$	0,06881	0,66502	2,77728 (0,02150)	-0,81549 (0,43584)
Ирландия	$y = 37,5 + 0,14\tilde{x}$	0,00344	0,03106	1,74982 (0,11408)	0,17624 (0,86401)
Испания	$y = 20,1 + 0,59\tilde{x}$	0,13325	1,38365	0,99483 (0,34581)	1,17629 (0,26966)
Италия	$y = 33,1 + 0,31\tilde{x}$	0,15410	1,63958	2,59840 (0,02881)	1,28046 (0,23240)
Канада	$y = 54,8 + 0,02\tilde{x}$	0,00032	0,00287	7,52008 (0,00004)	0,05357 (0,95845)
Китай	$y = 66,2 + 0,15\tilde{x}$	0,00923	0,08385	2,05684 (0,06984)	0,28956 (0,77871)
Колумбия	$y = 6,44 + 0,73\tilde{x}$	0,12880	1,33056	0,16172 (0,87510)	1,15350 (0,27842)
Малайзия	$y = 94,9 - 0,72\tilde{x}$	0,11989	1,22597	2,84345 (0,01929)	-1,10723 (0,29691)
Мексика	$y = 114 - 0,79\tilde{x}$	0,15717	1,67829	2,73781 (0,02293)	-1,29549 (0,22739)
Нидерланды	$y = 95,1 - 2,18\tilde{x}$	0,68451	19,5271	11,5834 (1,03983)	-4,41895 (0,00167)
ОАЭ	$y = 67,9 + 0,07\tilde{x}$	0,00026	0,00237	1,55294 (0,15486)	0,04872 (0,96220)
Польша	$y = 46,1 - 0,18\tilde{x}$	0,00425	0,03844	1,24328 (0,24518)	-0,19607 (0,84891)

Страна	Регрессионная модель	Коэффициент детерминации	Статистика Фишера	<i>t</i> -статистика	
				<i>t</i> 1	<i>t</i> 2
Россия	$y = -32,1 + 0,94\tilde{x}$	0,09424	0,93636	-0,46020 (0,65629)	0,96766 (0,35850)
Сингапур	$y = 71,8 - 0,43\tilde{x}$	0,03329	0,30997	6,41239 (0,00012)	-0,55675 (0,59127)
США	$y = 63,7 - 0,52\tilde{x}$	0,12256	1,25715	4,83045 (0,00093)	-1,12123 (0,29121)
Турция	$y = 18,5 + 0,42\tilde{x}$	0,34394	4,71826	1,66327 (0,13062)	2,17215 (0,05791)
Франция	$y = -10,1 + 1,84\tilde{x}$	0,18124	1,99226	-0,25602 (0,80369)	1,411474 (0,19173)
Швеция	$y = 71,9 - 2,29\tilde{x}$	0,54582	10,8158	7,83154 (0,00003)	-3,28874 (0,00940)
ЮАР	$y = 43,2 + 0,04\tilde{x}$	0,00021	0,00186	0,75678 (0,46853)	0,043171 (0,96651)
Южная Корея	$y = 61,5 - 0,35\tilde{x}$	0,05900	0,56428	3,02961 (0,01426)	-0,75118 (0,47173)
Япония	$y = 85,1 - 1,75\tilde{x}$	0,65749	17,2765	7,79688 (0,00003)	-4,15650 (0,00246)

Выполненное исследование позволило получить следующие выводы и заключения.

При помощи топологической модели, характеризующей взаимосвязь уровня доверия и коррумпированности общества на основе международных индексов *ЕТВ* и *СРІ*, рассчитанных для 28 стран, и построенной для временного интервала (2011–2021 гг.), были выявлены страны с относительно стабильным соотношением рассматриваемых индексов (Германия, Индонезия, Канада, Колумбия, Франция) и страны, где это соотношение существенно меняется (Австралия, Аргентина, Бразилия, Гонконг, Италия, Нидерланды).

Анализ топологической модели свидетельствует о наличии зон низкого, среднего и высокого уровня коррупции, для которых тип связи между рассматриваемыми переменными и характеризующий соотношение между индексами значительно различается.

Функция $y = f(x)$ существенно нелинейна. Об этом свидетельствует как визуальный анализ расположения точек на плоскости, так и отсутствие статистически значимого результата при применении методов диапазонных коридоров и линейных регрессий для анализа отдельных зон кривой $y = f(x)$.

Анализ динамических рядов на интервале (2011–2021 гг.) позволил получить для ряда стран (Нидерланды, Швеция и Япония) статистически значимые линейные регрессии, отражающие зависимость уровня доверия от масштабов коррумпированности.

Дальнейшее исследование зависимости $y = f(x)$ следует осуществлять на основе привлечения нелинейных функций и использования репрезентативных данных, которые могут быть получены за счет увеличения длины временных рядов и посредством расширения перечня стран, для которых рассчитываются индексы доверия и восприятия коррупции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный сайт компании Edelman. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.edelman.com/trustbarometer>, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: февраль 2023 г.).
2. Официальный сайт компании Transparency International. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.transparency.org/en/>, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: февраль 2023 г.).